

EVINCI: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

RESUMO:

O objetivo do texto é relatar parte das ações realizadas em prol da promoção da educação, difusão do conhecimento e popularização da ciência e da tecnologia. O artigo descreve o EVINCI – Evento de Iniciação Científica, que na sua décima edição se consolida no calendário anual de realizações institucionais. Especialmente em 2015 houve um aumento significativo na quantidade de pesquisas apresentadas, bem como nas demais atividades acadêmicas realizadas, contando com forte participação de professores, estudantes, pesquisadores, organizações parceiras e do público em geral.

AUTORES:

*Alexandre Godoy Dotta
- Professor Pesquisador
da Escola de Direito.*

*Valter Fernandes da Cunha
Filho - Pró-Reitor de Pós-
Graduação, Pesquisa,
Extensão e Assuntos
Comunitários (PROPPEX).*

Na semana do dia 19 a 23 de outubro de 2015 foi realizado o EVINCI, Evento de Iniciação Científica do UniBrasil Centro Universitário. Neste ano, as atividades implicaram a atuação de 23 cursos de graduação e do curso de mestrado em Direito.

Uma semana acadêmica com múltiplas propostas de atividades pedagógicas, além da importante mostra científica e cultural. O evento durou cinco dias e contou com 885 atividades em sua programação, dentre as quais: conferências, palestras, mesas-redondas, oficinas, workshops, relatos de experiência, simulados, visitas técnicas, cursos e minicursos.

Importante destacar que o conjunto de atividades do Evento de Iniciação Científica faz parte de uma política pública de promoção da educação, difusão do conhecimento e popularização da ciência e da tecnologia. O EVINCI do UniBrasil está catalogado junto ao Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) como integrante da XII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT (que é um evento anualmente realizado no mês de outubro e ocorre em parceria com mais de 500 instituições em todo o Brasil (Conforme Decreto n.º 5.101, de 8 de junho de 2004).

O EVINCI segue o formato dos principais congressos nacionais e internacionais de qualidade, ou seja, possui edital de chamada pública para submissão de trabalhos e comissão científica que avalia as pesquisas submetidas no sistema de duplo parecer cego (*double blind review*). A adoção desta metodologia impossibilita que o avaliador identifique os autores do trabalho enviado garantindo a imparcialidade e a eficiência do sistema. Este ano, foram inscritos aproximadamente mil trabalhos sendo que 76% do total aprovado para apresentação em forma de painel ou comunicação científica, com posterior publicação.

O evento também contou com o lançamento de 23 livros publicados por professores e pesquisadores do UniBrasil nas áreas de Direito, Negócios, Saúde, Educação e Humanidades. A

BRASIL

cerimônia coletiva foi realizada na Biblioteca Helena Kolody. Em um discurso especial, conduzido pela Pró-Reitora de Graduação, professora Lilian Pereira Ferrari, foi destacado que o EVINCI é exemplo da consolidação da missão institucional do UniBrasil. As atividades realizadas são momentos de “geração e experimentação de saberes, ideias e valores”, afirmou a professora, logo após ressaltar o compromisso institucional com a “transmissão do saber pelo ensino e extensão, publicações e outras formas de comunicação”. Ações deste tipo possibilitam a “criação de um ambiente propício à aprendizagem e a melhoria da qualidade de aprendizado dos alunos”, finalizou.

Na semana do EVINCI foram ofertadas gratuitamente mais de 46 mil vagas em atividades científicas a toda comunidade mediante inscrição prévia online. Participaram do evento mais de 6000 pessoas, em sua maioria estudantes da graduação e pós-graduação. Além disso, o congresso contou com a representação de pesquisadores de mais de 50 instituições

de educação superior do interior e do litoral do Estado do Paraná; ademais, participaram interessados dos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Roraima, Pernambuco e Ceará. Finalmente, merece grande destaque a forte presença de alunos egressos, que fizeram questão de retornar à instituição, demonstrando o vínculo que permanece com seus ex-alunos.

Durante a semana circularam pelo campus pesquisadores dos principais Programas de Pós-graduação *stricto-sensu* de Curitiba. Investigadores de diversas áreas buscaram apresentar e promover discussões sobre os mais diferentes objetos de estudo. Os grupos de pesquisa e estudo realizaram diversas atividades e isso resultou em uma ótima oportunidade para a consolidação das discussões desencadeadas durante o semestre. Participantes de projetos de extensão relataram suas experiências e foram ouvidos por interessados em uma maior inserção nestas atividades; e o mesmo ocorreu com os programas de pesquisa e ensino, tais como a iniciação científica, a

monitoria e, particularmente, o Programa de Educação Tutorial – PET. Além disso, diversas palestras aconteceram com o objetivo de introduzir o acadêmico interessado em atividades ligadas à internacionalização da instituição – notadamente o intercâmbio com as Universidades conveniadas.

É importante destacar que todos os trabalhos, bem como a síntese da programação do EVINCI ficarão registrados na plataforma aberta mundial de trabalhos Open Journal System em um documento periódico. Trata-se dos Anais do Evento de Iniciação Científica – UniBrasil, que possuirá registro no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e será publicado em dois volumes anuais: o primeiro é o Caderno com os Resumos dos trabalhos e o segundo os Anais propriamente ditos, com os trabalhos completos em forma de artigo ou de resumo expandido. A página dos Anais pode ser conferida em: anasevinci.unibrasil.com.br.

Um dos principais objetivos do EVINCI é mostrar para o estudante como se tornar protagonista no ambiente científico-investigativo, garantindo o desenvolvimento de sua autonomia no processo de aprendizagem. Os acadêmicos (e demais interessados) experimentam diferenciadas formas de contato com o ensino, a pesquisa e a extensão, distanciando dos limites da tradicional aula expositiva em sala. Quebrando a rotina, o estudante deixa de cumprir um papel passivo no processo de ensino-aprendizagem para assumir um papel ativo na promoção do conhecimento.

Acredita-se que com intervenções pedagógicas deste nível o UniBrasil proporciona interessantes meios de acesso à cultura, à educação, à tecnologia, à ciência, à pesquisa, e à inovação para toda a comunidade. Do ponto de vista do planejamento educacional, as ações e intervenções promovidas pelo EVINCI contribuem para a consolidação das políticas de desenvolvimento institucional, bem como auxilia no cumprimento da sua missão organizacional do UniBrasil Centro Universitário.

